

XITOYNING MAMLAKATDAN OLTIN KALLALAR OQIMINI TO'XTATISH SIYOSATI

TDIU Korporativ boshqaruv fakulteti

*talabasi: **Babayeva Umida***

TDIU Xorijiy tillar kafedrası

*o'qituvchisi: **Khikmatov Dilshodjon***

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoyning qanday qilib mamlakatdan qanday qilib aqllilar yoki boshqacha qilib aytganda oltin kallalarning boshqa mamlakatga ketish oqimini to'xtatish siyosati va hozirda mamlakatda ularga qanday sharoitlar tayyorlab qo'yilganligi haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlari: Xitoyda maosh, shart-sharoit, AQSH, urush, fan va texnologiya, oltin kallalar

Xitoy va AQSh o'rtasidagi savdo urushi hozirgi paytda hammaning diqqat e'tiborida hisoblanadi. Ammo nazariya bo'yicha bahslardan tashqari, ikki gigant mamlakatlar eng yaxshi aqllilar uchun ko'rinmas kurash olib bormoqda. Xitoyning eng nufuzli universitetlaridan biriga ko'ra, yosh tadqiqotchilarning aksariyati endi Amerikaga borishni istamaydi, balki Xitoyda qolishni Afzal ko'rishadi. Buning ikkita sababi bor: olimlar uchun yuqori maosh va Vashington tomonidan olib borilayotgan josuslik kampaniyasi.

Xitoy Ta'lim vazirligining statistik ma'lumotlariga ko'ra, 2016 yil 600 mingga yaqin xitoylik talaba xorijda tahsil olgan, aksariyati AQShda. Avvalgi yillarda rivojlangan mamlakatlarda magistr darajasiga yoki tegishli ilmiy unvonga ega bo'lgan xitoylik talabalarning 95% dan ortig'i kursni tugatgandan so'ng u yerda qolishni afzal ko'rgan. Ammo 2017 yilning oxiriga kelib, ya'ni 83% dan ortig'i Xitoyga qaytib keldi. Ularning aksariyati so'nggi besh yil ichida buni amalga oshirdi.

“Oltin kallalarning ketishi” muammosi endi yo‘q. Buning muhim sabablaridan biri ish haqi. Ikkinchisi esa AQSh prezidenti Donald Tramp”, - deydi Xitoydagi eng nufuzli universitetlardan biri bo‘lgan Tsinghua universitetining Sintetika va tizim biologiyasi markazi direktori Chen Guoqiang. Ushbu gaplarni qo‘llab-quvvatlash uchun “South China Morning Post” Xitoy Fanlar Akademiyasining Dalian shahridagi Kimyoviy fizika instituti tomonidan chop etilgan ish o‘rinlari haqidagi e’lonni keltiradi. Institut tadqiqot guruhi yangi dori vositalarini ishlab chiqarish bo‘yicha mukofotga sazovor bo‘lgan texnologiyalarni ishlab chiqqan bo‘lib, bu jamoa o‘z tarkibiga yana ikkita postdoktorantni ishga olish niyatida e’lon bergan bo‘lib, e’londa ulardan birining maoshi yiliga 600 000 yuan (87 287 dollar) bo‘lishi mumkinligi haqida keltirib o‘tishgan. Bu AQShdagi bir xil ish uchun o‘rtacha ish haqidan deyarli ikki baravar ko‘p deganidir. (doktoranturadan keyingi talabalar - bu fan nomzodi ilmiy darajasini olgandan so‘ng ilmiy tadqiqot ishlarini professional ravishda olib boradigan olimlar, Sobiq Ittifoq mamlakatlarida u taxminan PhD darajasiga to‘g‘ri keladi)

Xitoyda biotibbiyot tadqiqotlari sohasida ish haqi o‘rtacha ish haqidan yuqori hisoblanadi. Misol uchun, AQSh Milliy Sog‘liqni saqlash instituti yiliga o‘rtacha 51,450 dollar ish haqi taklif qiladi. Bu Dalian shahridagi institut jamoasi va‘da qilgan ish haqidan kamroq.

Professor Chenning so‘zlariga ko‘ra, so‘nggi yillarda xitoylik olimlarning daromadi sezilardi darajada o‘sgan. Ular amerikalik hamkasblari bilan bimalol raqobatbardosh muhit yarata oladilar.

Ammo yana bir omil ham o‘z o‘rnini topdi. Iyun oyida Oq uy xitoylik olimlarga nisbatan noxush choralar ko‘ra boshladi. Davlat departamenti tabiiy mavzularda tahsil olayotgan talabalar uchun AQSh vizasi muddatini besh yildan bir yilgacha qisqartirishni boshladi. Bu chora FQB direktori Kristofer Rey Senatning razvedka qo‘mitasi tinglovida xitoylik professorlar, olimlar va talabalarning Qo‘shma

Shtatlardagi josusligi “butun jamiyat uchun tahdid”ga aylanganini aytganidan keyin kuchga kirdi.

Donald Tramp Xitoy Amerikaning intellektual mulkini o‘g‘irlyotganini bir necha bor ta’kidlab kelgan va yirik biznes vakillari oldida qilgan chiqishida u hatto Xitoydan AQShga kelgan har bir talaba josus ekaniga shama qilgan.

Boston Globe kompaniya asoschisi maqolasida ko‘rsatilganidek, Xitoy ilm-fan bo‘yicha dunyoning yetakchisi sifatida AQShdan o‘zib ketishini va Amerika ilm-fanining kuchi uning “butun dunyodan eng yaxshi va ilg‘or odamlarni jalb qilish” qobiliyatidadir. Ammo sharqda yangi raqib paydo bo‘lganligi va Xitoy o‘z olimlari safini ko‘paytirish uchun aqlli qadam tashlamoqda”, - deya ogohlantiradi. Buni AQSh Milliy fan boshqarmasi ma’lumotlari tasdiqlaydi va Amerika hali ham dunyoda ilmiy-tadqiqot ishlariga eng ko‘p mablag‘ sarflaydigan davlat sifatida tan olinadi. Biroq, Xitoyda bu ko‘rsatkich bo‘yicha AQShni quvib o‘tish uchun barcha imkoniyatlar mavjud bo‘lgan. Ammo olimlarning o‘z mamlakatida ishlash tendentsiyasi mavjud bo‘lsa, bu Xitoyda haqiqatan ham olimlarning maoshi va moddiy-texnik ta’minotini oshirishga e’tibor qaratayotgani bilan bog‘liq. Ta’kidlanishicha, 2020 yilga borib Xitoy tadqiqotni moliyalashtirishda AQSh bilan tenglasha oladi. Xitoy xalqaro ilmiy jurnallarda chop etilgan ilmiy nashrlar soni bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turadi.

“Bu shuni ko‘rsatadiki, boshqa davlatlardan farqli o‘laroq, Xitoyda Fanlar akademiyasi, yumshoq qilib aytganda, hukumat uchun ustuvor ahamiyatga ega emas, olimlar davlatdan juda katta grant yordamini olishlari mumkin. Bu xitoylik tadqiqotchilarning o‘z mamlakatlarida ishlashda davom etishiga hissa qo‘shadi, dedi ekspert. – Xitoyga yetakchi xorijiy olimlarni jalb qilish, shuningdek, Amerikada o‘zini ko‘rsatgan xitoylik olimlarni ortga qaytarish bo‘yicha juda ko‘p dasturlar mavjud. AQShda xitoylik olimlarga qarshi ayblovlarga kelsak, sanoat josusligi mavjud va har doim shunday bo‘ladi.

Xitoy turli xil ilmiy va sanoat parklarini joylashtirishni boshlagan va ularda global tendentsiyaga ko'ra, zamonaviy texnologiyalar rivojlanmoqda. Misol qilib aytadigan bo'lsak Rossiya Federatsiyasining yetuk mutaxassisleri allaqachon Xitoyga jo'nab ketishyapti va bu jarayon tezlashmoqda. Xitoyliklar bizning mutaxassislarimizga hozirda taqdim etayotgan nafaqani ularning uyda olayotgani bilan solishtirib bo'lmaydi.

Xitoyda mehnat sharoitlari G'arbdagi bilan deyarli bir xil. Ammo, masalan, AQShda bizning mutaxassislarimiz hali ham amerikaliklarga qaraganda kamroq pul evaziga ishlayotgan bo'lsa, Xitoyda yashash sharoitlari Amerikaga qaraganda ancha arzon deydi Rossiyalik mutaxassis. Xitoyliklar taklif etilgan mutaxassislarga mukammal yashash sharoitlari, tibbiy xizmat ko'rsatish, ularning ta'tilga borishlari uchun to'lovlarni tekin qilib berishadi. Boshqa narsalar qatorida, xitoyliklar o'z vatanlarida bizning olimlarimiz uchun juda kam bo'lgan hurmatli muhitni yaratishga harakat qilmoqdalar.

"Xitoyda ketgan olimlarning qaytishi va xorijliklarni jalb qilish juda oddiy ish bo'lib, yo'lga qo'yilgan. Bu shunday ko'rinadi: siz Xitoy laboratoriyasiga qandaydir yaxshi istiqbolli olimni jalb qilmoqchi bo'lsangiz, u bilan bog'laning va agar uni qiziqтира olsangiz, bir taklif xati orqali uni mamlakatga olib kelsangiz bo'ladi.

Xulosa: Xitoyning hozirgi siyosatidan kelib chiqib xulosa qiladigan bo'lsak, kelajakda deyarli barcha mamlakatlar ularga qaram bo'lish ehtimoli juda ham yuqori, sababi Xitoy tomonidan moddiy yordam ko'rinishida berilayotgan qarzlarni, ilm-fan va texnologiyalarga ajratilayotgan mablag'lar buni yaqqol dalili desak mubolag'a bo'lmaydi. Misol uchun, oddiy abituriyent Xitoyning bir necha nufuzli universitetlariga bemalol kira oladi, va u universitetlar tomonidan beriladigan moddiy yordamlar va berilayotgan boshqa turdagi imtiyozlar nafaqat AQSH da balki boshqa rivojlangan davlatlar tomonidan ham ko'rsatilmaydi. Masalan, abituriyent o'qishga qabul qilinganidan so'ng, talabaga bir martalik uyga borib kelish aviachiptasi, bepul yotoqxona, kompyuter, stipendiya va bepul o'qish bilan

ta'minlanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, Xitoy nafaqat davlatlarni o'ziga qaramlik siyosatini balkim odamlarga ham ushbu siyosatni qo'llab kelayotganligini kuantish natijalari ko'rsatib turibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskaya-politika-pomoschi-zarubezhnym-stranam-osnovnye-printsipy-i-napravleniya/viewer>
2. Владимир Скосырев "Китай остановил утечку мозгов за границу"/ 06.09.2018
3. «Утечка мозгов и жён»: эмиграция – угроза национальной безопасности России, Илья Полонский, Миртесен/09 Сентябрь 2014.
4. Возвращение "мозгов" в Китай из-за рубежа становится тенденцией, Avesta, 01.15.2020
5. Xasanova, S. (2022). XITOY VA O 'ZBEK TILLARIDA FE'L FRAZEOLOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(Special Issue 29), 188-197.
6. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. Asian Journal of Multidimensional Research, 11(5), 280-283.
7. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).
8. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. The American journal of social science and education innovations.